

Dampak Modernisasi Terhadap Eksistensi Simbol-Simbol Upacara Tujuh Bulanan (Tingkeban)

Siti Malinda

Antropologi Sosial, Universitas Sumatera Utara fatmawati123user@gmail.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dampak modernisasi terhadap eksistensi simbol upacara tujuh bulanan pada masyarakat Jawa di Desa Sekip. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan analisis kepustakaan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi telah mempengaruhi simbol upacara tingkeban, yang merupakan dampak dari perubahan dalam praktik dan persepsi masyarakat. Penemuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika budaya dan perubahan sosial dalam konteks modernisasi.

Kata Kunci: upacara tujuh bulan (tingkeban), modernisasi, dampak

Abstract

This research aims to observe the impact of modernization on the existence of the symbols of the seven monthly ceremonies in the Javanese community in Sekip Village. Using qualitative methods, this research uses in-depth interviews and literature analysis to collect data. The results of this research indicate that modernization has influenced the symbols of the tingkeban ceremony, which is the impact of changes in people's practices and perceptions. These findings contribute to the understanding of cultural dynamics and social change in the context of modernization.

Keywords: seven months ceremony (tingkeban), modernization, impact

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beratus kebudayaan dari setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan proses belajar. Dalam hal ini berarti, kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat menjadi bagian kehidupan masyarakat terkait. Kebudayaan menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Dari kebudayaan tersebut mencakup berbagai macam tradisi yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Tradisi yang hidup di masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan, dari masa sebelum kelahiran sampai setelah kematian seperti acara tingkeban di Jawa, Ngaben di Bali dan sebagainya.

Upacara-upacara yang diadakan setiap masa peralihan kehidupan merupakan tanda dari adanya perubahan status sosial. Upacara pada masa peralihan (*rites of passage*) memiliki peran penting dalam masyarakat. *Rites of passage* atau *crisis rites* merupakan ritual yang menandai transisi individu dari satu tahap kehidupan ke tahap selanjutnya.

Upacara-upacara tersebut dilakukan karena pada masa peralihan tersebut diyakini merupakan masa penuh bahaya, baik secara nyata maupun gaib, sehingga masyarakat melaksanakan ritual untuk menghindari hal buruk dan memohon kebaikan. Tingkeban merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Jawa saat kehamilan menuju tujuh bulan. Ketika kehamilan pertama kali telah memasuki tujuh bulan, seorang ibu akan melaksanakan upacara tujuh bulanan.

Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur dan juga meminta perlindungan atas bayi yang dikandungnya. Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan syukur atas kehamilan dan harapan agar lancar dalam proses kelahirannya nanti.

Waktu tujuh bulan dipilih karena pada masa itu perkembangan janin telah berkembang cukup matang dan risiko komplikasi selama kehamilan mulai meningkat. Organ tubuh janin sudah mulai berfungsi dengan baik dan aktivitas janin telah meningkat. Selain itu, ada beberapa kondisi janin dan juga risiko komplikasi yang perlu diperhatikan. Upacara tingkeban dibuat sebagai upaya yang dilakukan untuk mendoakan ibu dan anak agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Namun, seiring perkembangan zaman, tingkeban di masyarakat Jawa telah mengalami perubahan dalam pelaksanaan tradisi. Pergeseran tersebut timbul dari adanya modernisasi yang menuntut proses pergeseran sikap dan mentalitas masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam hal ini, untuk menjaga eksistensi upacara tujuh bulan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan yang ada. Penyesuaian tersebut akan berdampak pada simbol upacara tujuh bulan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap informan. Teknik pengumpulan data berasal dari wawancara dengan sumber data utama yaitu Ibu Sasa (nama samaran) seorang ibu rumah tangga yang telah melaksanakan upacara tujuh bulanan untuk anaknya dan melaksanakan untuk cucu pertamanya dari anak pertamanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak modernisasi terhadap eksistensi simbol-simbol dan makna upacara tujuh bulanan (tingkeban). Metode yang digunakan terdiri dari dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan.

Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam

mengenai pandangan masyarakat terhadap upacara tingkeban, serta bagaimana modernisasi mempengaruhi pelaksanaan serta mempengaruhi simbol ritual tersebut. Informan yang dipilih karena beliau telah melaksanakannya dan mewariskan pelaksanaan tersebut ke anaknya. Proses wawancara merancang pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menggali informasi yang ada di masyarakat. Setiap wawancara direkam dengan izin informan dan kemudian ditranskripsi untuk analisis lebih lanjut. Selain wawancara mendalam, penelitian ini juga mengandalkan studi kepustakaan untuk memperkuat analisis. Sumber-sumber yang digunakan mencakup, artikel jurnal, dan dokumen terkait yang membahas tentang penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sekip merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penduduk Desa Sekip masih melakukan acara tujuh bulan (tingkeban) yang sudah menjadi tradisi turun temurun. Dalam ulasan ini, akan membahas mengenai dampak modernisasi, merubah praktik pelaksanaan upacara tujuh bulan pada masyarakat Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Modernisasi merupakan suatu perubahan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang disampaikan (Rumapea & Simanungkalit, 2015) “Modernisasi merupakan proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan kondisi masa kini”.

Modernisasi akan merubah budaya yang ada di masyarakat sesuai dengan zamannya. Hal tersebut akan berdampak kepada perubahan dalam praktik kegiatan sampai kepada simbol kegiatan kebudayaan. Seperti upacara tujuh

bulan (tingkeban) yang turut terpengaruh dari adanya dampak modernisasi.

Upacara tujuh bulanan (tingkeban) (Rachma, Zakia, Avivah, Azizah, & Fajrussalam, 2023) dilakukan ketika kehamilan pertama seorang ibu telah memasuki usia kandungan tujuh bulan. Seperti yang dituturkan ibu Sasa (nama samaran), Upacara Tujuh Bulanan (Tingkeban) merupakan kegiatan yang dilakukan pada kehamilan pertama seorang ibu dengan maksud mendoakan ibu dan calon bayi yang akan lahir sekaligus ungkapan syukur kepada sang pencipta.

Perubahan zaman yang merupakan dampak modernisasi, merubah praktik pelaksanaan upacara tujuh bulan. Sering kali terjadinya penyederhanaan praktik pelaksanaan dan juga pemakaian elemen yang lebih modern sehingga mengubah simbol dan makna pada upacara tujuh bulanan (Tingkeban). Perubahan-perubahan yang terjadi antara lain: pengurangan ritual dan prosesi, perubahan urutan dan waktu pelaksanaan, serta penggantian simbol tradisional dengan modern.

Perubahan yang terjadi dalam Upacara Tujuh Bulanan (Tingkeban) yang semula dilaksanakan dengan berbagai atribut dan pelaksanaan yang banyak, akan tetapi untuk saat ini pelaksanaan praktik tujuh bulanan di Desa Sekip lebih menyederhanakannya dan mengurangi prosesi Upacara Tujuh Bulanan (Tingkeban). Hal ini terjadi karena kesibukkan masyarakat dan pendanaan yang lumayan besar. Seperti yang dituturkan Bu Sasa bahwasannya dana yang dipakai untuk Tujuh Bulanan dapat dipakai untuk membeli perlengkapan calon bayi

Prosesi Upacara Tujuh Bulanan (Tingkeban) yang ada di Desa Sekip diawali dengan melakukan siraman kepada sang ibu beserta suami dengan memakai air tujuh sumur dan bunga wangi yang telah di doakan oleh pemimpin upacara. Siraman dilakukan dengan

dibuka oleh pemimpin upacara dilanjutkan oleh masing-masing orang tua dari calon ibu dan suami. Kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan membelah degan atau kelapa muda oleh calon ayah yang dimana kelapa muda tersebut yang nantinya akan jadi prediksi jenis kelamin sang bayi. Setelah sang suami siap membelah kelapa hal selanjutnya dilakukan ialah pemilihan kain panjang yang akan dipakai oleh sang ibu. Pemilihan kain panjang dilakukan dengan harapan kain panjang yang dipilih tersebut akan menjadi gambaran takdir baik untuk sang calon bayi. Hal terakhir dilakukan yaitu bagi-bagi rujak dan cendol yang ditunjukkan untuk pembagian rasa syukur dari calon orang tua.

PENUTUP

Simpulan

Modernisasi cenderung membawa perubahan pada simbol dan makna upacara tujuh bulanan. Dalam hal ini, perubahan yang terjadi dalam praktik Upacara Tujuh Bulanan (Tingkeban) di sesuaikan dengan pendanaan dan waktu yang ada. Sehingga hal ini menjadi penyebab perubahan praktik dan juga pemakaian simbol-simbol dalam praktik Upacara Tujuh Bulanan (Tingkeban).

DAFTAR PUSTAKA

- I. RACHMA, A. A., ZAKIA, A. S., AVIVAH, D., AZIZAH, H. A., & FAJRUSSALAM, H. (2023). TRADISI TUJUH BULANAN WANITA HAMIL DI INDONESIA (KAJIAN ANALISIS KEBUDAYAAN PERSPEKTIF AGAMA). *JURNAL PARADIGMA* , 8-20.
- Ningrum, K. L., & Arsana, W. (2022). Makna Sarana Upacara Tujuh Bulanan (Tingkeban) di Desa Jubel Kidul Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 40-49.

- Ningrum, K. L., & Arsana, W. (2022). Upacara Tujuh Bulanan (Tingkeban) Bagi Ibu Hamil Pada Masyarakat. *PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 2, 58-69.
- Rumapea, M. E., & Simanungkalit, D. A. (2015). Dampak Modernisasi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Medan. *ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 167-174.